

TABIY FANLARNI O'QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Z. Y. Tillayeva

TDTU 3-son akademik litsey biologiya bosh o'qituvchisi, biologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19532544>

Annotatsiya. Fermentlar oqsil tabiatga ega biologik katalizator hisoblanadi. Amilaza fermenti so'lak tarkibida va unayotgan bug'doy tarkibida uchraydi. Amilaza kraxmalni glyukozagacha parchalaydi. Bu jarayonni tajribada ko'rish mumkin. Kraxmal yod ta'sirida ko'k rangga kiradi.

Kalit so'zlar: ferment, substrat, laktaza, amilaza.

Аннотация. Ферменты - биологические катализаторы белковой природы. Фермент амилаза содержится в слюне и цельной пшенице. Амилаза расщепляет крахмал на глюкозу. Этот процесс можно увидеть на практике. Под воздействием йода крахмал становится синим.

Ключевые слова: фермент, субстрат, лактаза, амилаза.

Annotation. Enzymes are biological catalysts of a protein nature. The enzyme amylase is found in saliva and whole wheat. Amylase breaks down starch into glucose. This process can be seen in practice. Starch turns blue when exposed to iodine.

Key words: enzyme, substrate, lactase, amylase.

Biologiya darsliklarida fermentlarning tuzilishi va ta'sir qilish mexanizmi haqida juda kam ma'lumot berilgan. Ko'plab xorijiy darsliklarni o'rganish asosida bu mavzu kengroq yoritilishi maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi va ushbu mavzu milliy dasturda o'z ifodasini topdi.

Ma'lumki, fermentlar biologik faol moddalar bo'lib, bir qator xususiyatlarga ega:

- Fermentlar oqsil tabiatga ega, lekin hamma oqsil ham ferment bo'lavermaydi;
- Substratga tanlab ta'sir ko'rsatadi, har bir fermentning o'z substrati bor. Masalan, amilaza kraxmalga, lipaza yog'ga, proteaza oqsilga ta'sir qiladi;
- Fermentlar biologik katalizator bo'lib, reaksiya oxirida o'zgarmasdan qoladi;
- Fermentlar yumshoq muhitda, ya'ni tana harorati 36-37°C bo'lganda ta'sir ko'rsatadi.
- Haroratning 40°C dan ortishi fermentlarning denaturatsiyaga uchrashiga olib keladi. Shu sababli, tana haroratining 40-50°C dan oshishi o'lim bilan tugallanadi.

1-rasm. Haroratning ferment faolligiga ta'siri
Fermentning substratga ta'sirini quyidagi formulada ko'rishimiz mumkin:
 $F + S = FS = F + P$

2-rasm. Fermentning substratga ta'siri

Bunda, ferment substratga ta'sir qilayotganda ular qulf-kalit singari bir-biriga mos kelishi kerak, shundagina ferment-substrat kompleksi hosil bo'ladi. Ferment substratni parchalab, mahsulot hosil qiladi va o'zi o'zgarmasdan qoladi.

3-rasm. Substrat konsentratsiyasining fermentga ta'siri

Fermentlar ta'sir ko'rsatadigan substrat miqdori ortgani sari ferment faolligi ham ortib boradi. Lekin ma'lum darajaga yetgandan so'ng ferment substratga to'yinadi va reaksiya bir chiziqda sodir bo'ladi. Tashqi muhit omillaridan harorat va pHning ortib borishi ferment faolligining kamayishiga olib keladi.

Laktaza fermenti sut tarkibidagi laktozani glyukoza va galaktozagacha parchalaydi. Olimlarning aniqlashicha, laktaza sintezlovchi gen asosan evropoid irqiga oid odamlarda yaxshi ishlaydi, natijada ular sutni bemalol hazm qila oladilar. Mongoloid va negroid irqiga oid

odamlarda esa bu gen faqat go'daklikda ishlab, keyinchalik o'z faoliyatini to'xtatadi. Shu sababli mongoloid va negroid odamlarda sut ichish laktoza shakarining hazm bo'lmasligiga va qorin og'rig'iga sababchi bo'ladi.

Odam organizmida fermentlar hazm jarayoniga yordam beradi. So'lak tarkibida amilaza fermenti bo'lib, kraxmalni glyukozagacha parchalaydi. Qornimiz ochganda bu ferment ko'p ishlab chiqariladi. Agar qornimiz ochganda og'zimizga non solib chaynasak non shirin tuyuladi. Chunki, non tarkibidagi kraxmal amilaza ta'sirida parchalanib glyukoza hosil qiladi.

Sumalak tayyorlash jarayonida ham unayotgan bug'doy tarkibidagi amilaza undagi kraxmalni parchalaydi. Natijada, sumalakka shakar qo'shilmasa ham shirin sumalak hosil bo'ladi.

Amilazaning kraxmalga ta'siri bo'yicha quyidagicha tajriba o'tkazish mumkin:

Ishning maqsadi: so'lak fermentining kraxmalga ta'sirini o'rganish

Kerakli jihozlar: bint, kraxmal, yod, quloqtozalagich, suv, idishlar

1. Bir stakan suvga 1 oshqoshiq kraxmal qo'shib, aralashtiring.
2. Hosil bo'lgan suyuqlikni qaynatib kraxmal kleysteri hosil qiling.
3. Bintni 10x10 cm qilib kesib oling va kraxmal kleysteriga botiring.
4. Birozdan so'ng bintni siqib olib, quriting.
5. Quloqtozalagichni og'zingizda biroz ushlab turing. So'lak paxtaga shimilsin.
6. Bir bo'lak bintga ismingizning bosh harfini yozing.
7. Qo'lingizni bir-biriga ishqab qizdiring.
8. Kaftingiz orasida bintni 2-3 minut ushlab turing.
9. Bir stakan suvga 5-6 tomchi yod qo'shing
10. Bintni yodli suvga botirib oling.
11. Bintni quritish uchun qoldiring.
12. Bintning harf yozilgan qismida oq rang, qolgan qismida esa to'q ko'k rang hosil bo'ladi.

Xulosa: so'lak tarkibida kraxmalni parchalovchi amilaza fermenti mavjud. Amilaza fermenti kraxmalni glyukozagacha parchalaydi. Natijada, kraxmal ferment ta'sirida parchalangan qismda rang hosil bo'lmaydi. Yod ta'sirida ko'karish kraxmalga xos sifat reaksiyasi hisoblanadi.

O'quvchilar o'rganganlari asosida quyidagi savollarga javob qaytaradilar:

- 1) Fermentlar qanday hususiyatga ega?
- 2) Nega hamma fermentlar ham bir xil moddaga ta'sir etmaydi?
- 3) Hujayraning qaysi organoidi fermentlarga boy?
- 4) Nima uchun mongoloid irqiga kiruvchi odamlar sut emas, asosan qatiq iste'mol qiladi?
- 5) Amilaza fermentini qanday hosil qilish mumkin?
- 6) Kraxmalga xos sifat reaksiyasini qanday amalga oshirish mumkin?

"Fermentlar" mavzusining nazariy qismi amaliy qism bilan mustahkamlanganda o'quvchilar bilimini oshirishga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishiga erishgan bo'lamiz.

ADABIYOTLAR

1. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор Биология в 3-х томах. М.БИНОМ. лаборатория знаний. 2013. 1-том. 456с.
2. А. Ленинджер. Основы биохимии: в 3-х томах. Пер. с англ.-М.Мир.1985. 367с.
3. Л. Страйер. Биохимия. Пер. с англ.-М.Мир.1984.232 с.